

IDŽAZETNAME NA ARAPSKOM JEZIKU MUFTIJE NOVOPAZARSKOG MURAD-EF. SUKIĆA

Rezime: Ovaj rad se bavi analizom *idžazetnama* koje je primio Murad-efendija Sukić, istaknuti vjerski autoritet s početka 20. stoljeća. Rođen je 1878. godine u Prijepolju, gdje je završio osnovno islamsko obrazovanje u medresi i stekao prvu *idžazetnamu* pred lokalnim muderisima. Svoje obrazovanje je nastavio u *Dār al-mu'allimīn* u Pljevljima, nakon čega je 1905. godine započeo službu imama. Tokom karijere bio je imam u više prijepoljskih džamija, a potom i muderris te upravitelj medrese u rodnom gradu. U periodu od 1927. do 1928. godine obavljao je dužnost muftije u Prijepolju kao zamjena zbog bolesti tadašnjeg muftije. Godine 1930. preselio se u Novi Pazar, gdje je imenovan za novopazarskog muftiju.

Murad-efendija je stekao nekoliko *idžazetnama*, među kojima su prema dostupnim izvorima: jedna opća *idžazetnama* i za djelo *Dalā'il al-ḥayrāt*. *Idžazetnama*, kao ključni element klasičnog islamskog obrazovnog sistema, predstavljala je formalnu potvrdu stručnosti i ovlaštenje za prenošenje znanja – bilo usmenim putem, kroz poučavanje, ili pisanim putem u okviru određenih naučnih disciplina i vjerskih tekstova.

Ključne riječi: *Murad Sukić, idžazetname, klasično islamsko obrazovanje, osmansko obrazovanje, vjersko štivo,...*

Uvod

U klasičnom islamskom obrazovnom sistemu, *idžazetnama* je imala ključnu ulogu kao formalna potvrda stručnosti, ovlaštenja i duhovne povezanosti između učitelja i učenika. Predstavljala je ne samo dozvolu za prenošenje vjerskog

¹ Prof. dr. Semir REBRONJA, Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

znanja, već i simbol kontinuiteta učenosti, moralne pouzdanosti i pripadnosti lancu prenosilaca islamske tradicije (al-sanad). U ovom kontekstu, idžazetname dobivene od strane Murada efendije Sukića (1878–1956), jednog od najistaknutijih vjerskih autoriteta prijepoljskog i novopazarskog kraja, predstavljaju vrijedan izvor za razumijevanje obrazovnog, duhovnog i kulturnog horizonta Bošnjaka Sandžaka s kraja 19. i početka 20. vijeka.

Cilj ovog rada je da predstavi i analizira idžazetname koje je Murad-ef. Sukić primio tokom svog obrazovanja i duhovnog formiranja, te da ukaže na njihov sadržaj, značaj i funkciju u tadašnjem kontekstu islamskih nauka. Posebna pažnja posvetit će se jeziku, formulaciji, lancu prenosioca (*isnād*) i djelima na koja se odnose. Analiza ovih dokumenata osvjetljava i širu sliku uleme, obrazovanja i autoriteta u okviru bošnjačko-muslimanske zajednice tog vremena.

Idžazetname – temelj klasičnih islamskih nauka

Idžazetnama je ključni element klasičnog islamskog obrazovnog sistema. Predstavljala je formalnu dozvolu i potvrdu kompetencije ili svojevrsna diploma u prenošenju znanja, najčešće u obliku učenja, poučavanja ili prenošenja znanja ili vještina u određenim naučnim disciplinama ili zanatima.

Termin *iğāza* ima puno značenja, korijen čine konsonanti ġ-w-z, te *iğāza* je četvrta proširena glagolska vrsta i znači: dopuštenje, ovlaštenje, punomoć, odobrenje, licenca, diploma (Muftić, 1997:251). Sličan ekivalent je i *sanad* ili *isnād* – tj. niz učitelja ili lanac prenosilaca preko kojih autor dolazi do autora govora ili djela. Ova praksa prenošenja postat će neizostavna i sistematski primjenjivana u svim klasičnim islamskim naukama (Norris, 2003).

U kombinaciji sa perzijskim sufiksom *nāme* (pismo, knjiga) i arapskom infinitivom *iğāza* tvori izraz *iğāzatnābe* što znači dokument za dozvolu (Kurtanović, 2022).

Ima nekoliko vrsta idžaternama, pored opće i posebne idžaze, idžaze su izdavali idžaze za učenje, idžaze za pisanje, idžaze za prenošenje i sl. Opće idžazetname dodjeljivane su učenicima koji su stekli obrazovanje iz više islamskih oblasti. Posebne idžazetname dodjeljivane su učenicima koji su stekli obrazovanje iz jedne naučne oblasti ili za određeno djelo iz neke oblasti (Kurtanović, 2022).

Opis rukopisa

Tekst idžazetname napisan je na arapskom jeziku. Prva idžazetnama opšta idžazet-nami (*iğāza āmma*) kojom izvjesni Raġab Rušdī ibn Šāliḥ Urgupi (Prokupljanin) daje Sukiću ovlaštenje da se može na njega pozivati i prenositi one

nauke, odnosno djela koja je kod njega slušao. U idžazetnami su navedeni nizovi učenjaka (*sanad*) za tefsir, fikih, hadis, te pojedinačna djela: Buharijev *Šaḥīḥi* Muslimov *Šaḥīḥ*. U istom kodeksu, odmah nakon opće idžazetname nalazi se i idžazetnama za prenošenje djela *Dalā'il al-ḥayrāt*. Rukopis ima jedan zaštitni list na početku, a tekst počinje na poledini (*recto*) prve folije. Rukopis idžazetname sastoji se od jedanaest folija (1b-15a). Paginacije nema. Tekst je napisan u rimovanoj prozi, u formi paralelizama, pri čemu se, najčešće, različitim rimama rimuju dvije *fāšile* („rečeniće”). Na kraju svake *fāšile* nalaze se ukrasni krugovi, odnosno nedovoljno precizno urađene rozete (*šamsa*) crvene boje. Folije sadrže *kustode*, ukoso ispisane, kako je uobičajeno. Tekst je ispisan *nash* pismom, tinta je crne boje. Tekst je uokviren crvenim okvirom, širine 6 mm, koji je opet uokviren tankom crvenom linijom. Ukrasno zaglavljje, *'unwān*, urađeno je u formi *mihrabiyye*, višebojne, simetrične floralne dekoracije koja asocira na oblik mihraba i piše na vrhu iġazatnāma. Manje, horizontalne, višebojne, floralne vinjete nalaze se u rukopisu na nekoliko mjesta koja predstavljaju početak novih cjelina (početak sanada za novu znanost i sl.). Na kraju rukopisa, na dnu stranice, nalazi se otisak potpis i pečata s imenom davaoca idžazetname i godinom njena izdavanja gdje se kaže: „Kazao je i zapisao, ovisan od Allahove milosti Raġab Rušdī ibn Šāliḥ, godine (1)322. nakon vjerovjesničke hidžre.”

Biografija Murada-ef. Sukića, novopazarskog muftije

Muderis i muftija Murad-ef. Sukić rođen je 1878. godine u Prijepolju. Medresu je završio u rodnom mjestu i dobio idžazet pred prijepoljskim muderisima. Nakon toga završio je Dār-l-mu'alimīn u Pljevljima. Imamsku službu započeo je 1905. godine. Bio je imam u nekoliko prijepoljskih džamija, a kasnije je postao muderris i upravitelj Medrese u Prijepolju. U periodu od 1927. do 1928. godine mijenjao je prijepoljskog muftiju zbog bolesti. Godine 1930. odselio se u Novi Pazar, gdje je postavljen za muftiju novopazarske oblasti sa sjedištem u Novom Pazaru i tu je ostao sve do penzije 1939. godine. Nakon dolaska u Novi Pazar, nastavio je svoj rad i u Novopazarskoj medresi, a nakon reformisanja Medrese 1936/37. školske godine postao je i njen direktor. Posao imama obavljao je sve do svoje smrti. Murad-ef. ubraja se u red uglednih Novopazaraca iz sredine 20. vijeka. Njegovi potomci i do danas baštine ljubav prema knjigama i nauci. Umro je 1956. godine.

Integralni prijevod teksta idžazetname

Sa imenom Allaha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu koji je srca učenjaka otvorio svjetlima korisnog znanja, i ukrasio njihova prsa dragocjenim biserima blistavih nauka. Koji je prostro trpeze Svoje plemenitosti koje govore o neophodnosti Njegovog postojanja. On je znanjem

obuhvatio sve, i obasuo svjetove dobroćinstvom i blagodatima. Na sve ukazuje Njegovo potpuno znanje i savršena moć kroz savršenost Njegovih stvorenja – i onih niskih i uzdignutih. Njemu ne promiče ni trunkica u zemlji niti na nebu. Oni ne mogu obuhvatiti ništa od Njegovog znanja osim onoga što On hoće. Slavljen neka je On, pred čijom izradom i moći zapanjuju maštanja, a snovi ostaju bez riječi pred spoznajom Njegove biti i suštine.

Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga – svjedočanstvom Njegovih meleka i učenih. I svjedočimo da je naš Gospodar Muhammed Njegov rob i poslanik, onaj o čijoj visokoj časti i uzvišenom položaju svjedoči puni mjesec. Neka su salavat i selam na najodabranije stvorenje po izgledu, i najčasnije porijeklo i ćud. On je poslan da upotpuni plemenite osobine i uspravi staze mudrosti. I neka je mir na njegovu porodicu – ključeve vrline i završne riječi – te na njegove ashabe, svjetiljke upute za ljude razuma.

A zatim – doista je najljepše i najugodnije, i najplemenitije i najpoželjnije – znanje, koje učenog uzdiže nad neukim, i uzdiže čovjeka do najviših stepena. Ono vodi do cilja, pronalazi mjesto u srcima. Znanje je blagodat koja čini sinove Ademove dostojnima, i oplemenjuje grube ljude.

Ukratko, i razum i predaja svjedoče istu stvar – učen i neuk nisu isti. Zato je Uzvišeni rekao u Svojoj zaštićenoj Knjizi: „Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?”² „I nisu isti slijepac i onaj koji vidi, a niko ti neće dati potpunije objašnjenje od Onoga koji zna.”³

Prenosi se u vjerodostojnim predanjima, od najboljeg među ljudima, da je odlazak radi potrage za znanjem bolji od borbe na Allahovom putu. Meleki spuštaju svoja krila tražiocu znanja, iz zadovoljstva onim što traži. Učenjaku mole oprost i oni na nebesima i na Zemlji, pa čak i ribe u dubinama mora. Hadisi na ovu temu su brojni, a predanja bogata, i slijedi ih onaj ko se prisjeti i uputi. Mir neka je na onoga koji slijedi Uputu.

Znanje je vrlina kojom se čovjek uzdiže iznad kraljeva – uzdiže se do njihovih razina i njegovo se ime uzdiže među zvijezdama. Miris ove blagodati širi se iz Edenskog vrta, jer je Allah Adema podučio imenima svih stvari. Znanje je raznovrsno, široko i dalekosežno, a najuzvišenije među njima su šerijatske i vjerske znanosti, jer se njihov nosilac pridržava najbolje vjere i na njima počiva sreća oba svijeta. Njima se šire srca bogobojaznih. Zato uvijek ostaje skupina razboritih ljudi koji se njima bave, čak i ako su među zvijezdama na nebu.

² Autor ističe kur’ansku suru, pogledati Kur’an, XXXIX:9.

³ Kur’an, XXXV:19.

Doista, to je čast dostojna ljudi. U potrazi za njom kreću karavani, kao što zvijezde putuju nebeskim svodom. Oni traže vrlinu kako bi pomoću nje vodili zabludjele kroz tmine. I postigli veličinu time što podučavaju i bivaju podučeni, kao što je ukazao Gospodar svjetova, neka su salavati i selami na njega, riječima: „Da Allah tobom uputi jednog čovjeka, bolje ti je nego crveno blago (najvrjednije blago Arapa).” Među njima je onaj oštroumnog uma, prodorne misli, blistave intuicije i duboke pronicljivosti – onaj staloženog razuma i bistrine duha.

Murād Fawz ibn ‘Utmān al-Prijepulji (Prijepoljac), neka mu Allah Uzvišeni dadne podršku i snagu, bio je prisutan na skupu ovog siromaha i redovno je pohađao njegova predavanja tokom mjeseci i godina, kako bi se uključio u lanac prenosilaca znanja, da bi mu to bilo sredstvo, jer: „Ko nema isnāda, kao da nema porijekla.”

On je kod mene učio brojne grane znanja, i raznovrsne oblasti, zahvaljujući svojoj snažnoj inteligenciji i oštrom razumu. Obuhvatio je i tradicionalne i racionalne nauke, i savladao osnove i njihove grane. Potom je zatražio idžazu da prenosi ono što je učio kod mene, i da se poziva na ono što je kod mene vjerodostojno potvrđeno. Pa sam mu, u skladu s poznatim uslovima, izdao opštu idžazu, pod uslovom da prethodno prenese uvodne osnove i principe koje se ne mogu zaobići kod prenošenja i primanja znanja.

Smatrao sam ga dostojnim prenosa i pripovijedanja, daleko od novotarije i zablude, nadajući se za njega trajnoj nagradi i postojanoj opskrbi, kao što mi je i meni idžazet dao moj učitelj, plemeniti alim, potpuni učenjak, jedinstveni u svome vremenu, poznati učenjak, hadži hafiz Aḥmad Šākir ibn Ḥalīl al-Islāmbūlī, neka mu se Allah smiluje, sveti i uzvišeni Stvoritelj.

Kao što mu je idžazetnamu dao i veliki alim, koji je ujedinio unutrašnju i vanjsku nauku, nepregledno more, jedinstvenik svoga vremena, čudo svoga doba, uzor učenjaka i vođa učača Kur’ana, šejh es-sejjid Muḥammad Ġālib, sin kadije Muḥammada Amīna al-Islāmbūlīja⁴ – neka Milostivi Gospodar obilno izlije na njegov mezar blagodati Svoje skrivene i očite milosti.

A njemu je idžazetnamu dao i znameniti učenjak Rumelije, onaj koji vješto plovi pučinama nauka, šejh Sulaymān ibn Ḥasan al-Kirīdī,⁵ neka ga Milostivi Uzvišeni nagradi vječnim dobrom, njemu je idžazetnamu dao i potpuni učenjak, more potpunosti, šejh Ibrāhīm al-Ispīrī,⁶ neka mu oprostí Vladao koji iz ničega

⁴ Umro 1869. Vidi: al-Kawṭarī, al-Taḥrīr al-waġīz fimā yabtaġih al-mustaġīz, Ḥalab: Maktaba al-Maṭbū‘āt al-‘islāmiyya, s.a., str. 42-44.

⁵ Umro 1851. Vidi: al-Kawṭarī, str. 41.

⁶ Ispirli, umro 1840. Vidi: al-Kawṭarī, str. 41

stvara. Njemu je idžazetnamu dao znalac dični ‘Alī al-Fikrī al-’Aḥiṣhawī,⁷ neka potraje sjena njegova postojana. A njemu je idžazetnamu dao učeni, peru vični, u razboritosti nenadmašni, pisac umješni, prevodilac djela al-Siyar al-kabīr, Muḥammad al-Aynitābī.⁸ A njemu je opštu idžazetnamu u naukama dao učenjak Arapa, nearapai žitelja Rumelije, prvak među prvacima, raskrivatelj tajni tumačenja Kur’ana i pisac glose uz djelo *’Anwār al-tanzīl* Nāṣiruddīna al-Bayḍāwīja, čuvar Božijeg govora šejh Ismā’īl al-Kunawī.⁹ A on je dobio idžazetnamu od uvaženog šejha ‘Abd al-Karīma al-Kunawīja¹⁰ al-’Āmidīja,¹¹ a on od šejha Uṭmāna al-Divrikīja,¹² a on od uvaženog al-’Alīja al-Naṭārīja al-Qayṣarīja,¹³ on od cijenjenog Raḡaba efendīja al-’Āmidīja,¹⁴ komentatora djela al-Ṭarīqa al-Muḥammadiyya imama čestitog bogobojznog Muḥammada ibn Pīr ‘Alīja,¹⁵ on od velikog znalca, vještog u dotjerivanju knjiga ‘Abd al-Raḥmāna al-’Āmidīja,¹⁶ i od uvaženog munla čelebija al-’Āmidīja¹⁷ i Muḥyī al-Dīna,¹⁸ a njih dvojica dobili su idžazetnamu od Muḥammada al-Širwīja,¹⁹ a on od uvaženog učenjaka Ḥusayna al-Ḥalḥālīja,²⁰ on od uvaženog učenjaka Mīrzāḡāna,²¹ on od poštovanog učenjaka Ğamāluddīna Maḥmūda al-Šīrāzīja,²² on od Ğalāluddīna al-Dawwānīja,²³ on od Muḥyīddīna al-Kuṣkanārīja, on od cijelom svijetu učitelja, pečata poznavalaca, predvodnika

⁷ Aḥiskalī, umro 1821. Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 41-42.

⁸ Umro 1823. Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 40-41.

⁹ Konevi, u. 1781.

¹⁰ Umro 1135. Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 35

¹¹ Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 34-35.

¹² Divriḡi, al-Dawrikī, umro 1747. Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 34.

¹³ Umro 1700. Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 33-34.

¹⁴ Raḡab Ibn Aḥmad al-’Āmidī al-Qayṣarī (u. 1676). Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 33.

¹⁵ Mehmed bin Pir Ali Birgivi (Birgili), u. 1573.

¹⁶ Umro 1655. Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 33.

¹⁷ Mullā Ćelebi nadimak je Muḥammada Ibn ‘Alīja al-’Āmidīja (u. 1656) Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 33.

¹⁸ Muḥyī al-Dīn al-Ĝazarī.

¹⁹ Treba da stoji Muḥammada al-Širwānīja (u. 1627). Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 32.

²⁰ Umro 1605. Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 32.

²¹ Mīrzāḡān Ḥabībullāh (u. 1537). Vidi: al-Kawṭarī, op. cit., str. 32.

²² Umro 1530. Godine smrti učenjaka navodili smo op. cit. kako ne bi došlo do miješanja imena i kako bi se vidjela povezanost sanada kroz generacije.

²³ Umro 1502.

dubokih znalaca al-sayyida al-šarīfa al-Ġurġānīja,²⁴ on od uvaženog Mubārak Šāha,²⁵ 126 on od istinskog znalca Quṭbuddīna al-Rāzīja, on od velikog učenjaka Quṭba al-Šīrāzīja, on od Našīruddīna al-Ṭūsīja, on od al-Kātiba al-Qazwīnīja, on od al-imāma Faḥruddīna al-Rāzīja, on od al-imāma ḥuġġa al-islām al-Ġazālīja, on od Abū al-Ma‘ālīja ‘Abd al-Malika Ibn Yūsufa al-Ġuwaynīja, on od poletnog imama Abū al-Ṭālība al-Makkīja, Allah neka se svima njima smiluje, neka ih On koji je premilostivi nastani u odaje džennetske.

A ovaj veliki znalac učio je tefsirsku nauku i fikih koji prosvjetljava od šejha Ismā‘īla al-Qunawīja, o ovaj od svoga učitelja ‘Abd al-Karīma al-Qunawīja al-Āmidīja, on od svoga učitelja Muḥammada al-Yamānīja al-Azharīja,²⁶ on od šejha ‘Abdulḥayya²⁷ i šejha ‘Abdurraḥīma,²⁸ a šejh ‘Abdurraḥīm od al-Ṭawbarīja, on od ‘Umara ibn Nuġayma, autora djela al-Nahr,²⁹ a šejh ‘Abdulḥayy od ‘Alīyya al-Maqdisīja,³⁰ a šejh al-Maqdisī i ‘Umar ibn Nuġaym od velikog učenjaka Šihābuddīna ‘Aḥmada Yūnusa, poznatoga kao al-Šiblī,³¹ on od velikog učenjaka ‘Abd al-Birra Ibn Šaḥne,³² on od istinskog znalca, imama al-Kamāla Ibn al-Hummāma,³³ on od šejha Sirāġuddīna ‘Umara Ibn ‘Alīja al-Kanānīja,³⁴ poznatog kao čitalac al-Hidāye,³⁵ on od šejha ‘Alā’uddīna al-Sīrāmīja,³⁶ on od sejjida Ġalāluddīna, komentatora djela al-Hidāya, on od svoga šejha ‘Alā’uddīna ‘Abdul‘azīza al-Buḥārīja,³⁷ autora djelā *al-Kašfi al-Taḥqīq*, on od učitelja učenjaka Ḥāfiẓuddīna al-Kabīra,³⁸ autora djela *al-Kāfī* i *al-Kanz*, on od velikog učenjaka

²⁴ Umro 1413.

²⁵ Umro 1355.

²⁶ Umro 1723.

²⁷ ‘Abd al-Ḥayy al-Šurunbulālī.

²⁸ ‘Abd al-Raḥīm al-’Ulawī.

²⁹ ‘Umar Ibn ‘Ibrāhīm Ibn Nuġaym (u. 1596), al-Nahr al-fā’iq šarḥ Kanz al-daqa’iq.

³⁰ Umro 1596

³¹ Umro 1540

³² Umro 1515.

³³ Umro 1457.

³⁴ Treba da stoji: al-Kanānīja.

³⁵ Umro 1426.

³⁶ Umro 1388.

³⁷ Umro 1330.

³⁸ ‘Abd Allāh al-Nasafī (u. 1310), autor djela al-Kāfī šarḥ al-Wāfī i Kanz al-daqa’iq.

Šams al-a'imma al-Kardarīja,³⁹ on od Burhānuddīna,⁴⁰ kojem je poklonjena pažnja,⁴¹ i koji je autor djela *al-Hidāya*, on od Šams al-a'imma al-Sarḥsīja,⁴² ovaj od Šams al-a'imma al-Ḥalwānīja,⁴³ on od kadije Abū 'Alīyya al-Nasafīja, on od šejha imama Abū Bakra ibn Muḥammada ibn al-Faḍla al-Buḥārīja,⁴⁴ on od imama 'Abdullāha al-Sabzamūnīja,⁴⁵ on od emira 'Abdullāha ibn Abū Ḥafṣa al-Buḥārīja,⁴⁶ on od svoga oca, on od Muḥammada ibn Ḥasana al-Šaybānīja, on od Najvećeg imama, najpredanijeg i najdičnijeg učenjaka Abū Ḥanīfe Nu'māna ibn Tābita i od Abū Yūsufa. Najveći imam je učio od Ḥammāda ibn Abū Sulaymāna, on od Ibrāhīma al-Naḥa'īya, on od 'Alqame i 'Abdurrahmāna 'Abdullāha 'bn Ḥabība, on od 'Abdullāha Ibn Mas'ūda, a on od 'Abdullāha Ibn Ḥabība, on od 'Alīja Ibn AbīTāliba, Allah neka je njime zadovoljan. A njih dvojica učili su od Muhammeda, našega Vjerovjesnika, koji je pečat vjerovjesnika, i prvak prvih i posljednjih generacija. Neka je blagoslov Božiji s njime i s njegovom porodicom svom. On je primao znanje od meleka postojanoga, Džibrila pouzdanoga, a on od Gospodara svih svjetova, blistava je Njegova veličina i nad svime Njegova je riječ.

Hadis, tekst i o pravilima prenošenja učio je od svoga učitelja Ismā'īla al-Qunawīja, on od svoga učitelja 'Abdulkarīma al-Qunawīja al-Āmidīja, on od šejha Muḥammada al-Yamānīja al-Azharīja, on od velikogučenjaka Ḥalīla al-Laḳānīja al-Mālikīja⁴⁷ i od šejha Muḥammada al-Zurqānīja al-Mālikīja⁴⁸ i od šejha Aḥmada al-Marḥūmīja al-Šāfi'īja.⁴⁹ Prvi od njih trojice učio je od Ibrāhīma al-Laḳānīja i od šejha Sālīma al-Sanhūrīja, a druga dvojica od Muḥammada al-Bābilīja,⁵⁰ a

³⁹ Muḥammad Ibn 'Abd al-Sattār (u. 1244).

⁴⁰ Burhān al-Dīn al-Margīnānī (u. 1197), autor djela *al-Hidāya šarḥ Bidāya al-mubtadī*.

⁴¹ Igra riječi: upotrijebljena je riječ *al-'ināya* (pažnja) kao aluzija na to da je napisan komentar djela *al-Hidāya* pod naslovom *al-'Ināya šarḥ al-Hidāya*. Autor ovoga komentara je al-Bābartī (u. 1394).

⁴² Umro 1090.

⁴³ Umro 1056.

⁴⁴ Umro 991.

⁴⁵ Umro 960.

⁴⁶ Umro 878.

⁴⁷ Umro 1693

⁴⁸ Umro 1710.

⁴⁹ Umro 1668.

⁵⁰ Umro 1666.

on od Sālīma al-Sanhūrīja,⁵¹ on od Nağmuddīna al-Ġaytīja,⁵² on od Zakariyyā al-Anšārīja,⁵³ on od al-ḥāfīza Ibn Ḥağara,⁵⁴ 156 autora djela Fath al-Bārī, koje je komentar al-Buḥārījeve zbirke, on od Ibrāhīma al-Tanūḥīja,⁵⁵ on od Aḥmada ibn Abī Ṭālība,⁵⁶ on od Abū ‘Abdullāha Ḥusayna ‘bn Mubāraka,⁵⁷ on od Abū al-Waqta ‘Abdul’awwala ‘Īsāa al-Harawīja,⁵⁸ on od Abū al-Ḥasana ‘Abd al-Raḥmāna ibn Muzaḥfara al-Dāwūdīja,⁵⁹ on od Muḥammada ibn Yūsufa ibn Maṭara al-Firabrīja,⁶⁰ on od imama svih imama i učitelja hafiza ummeta Abū ‘Abdullāha Muḥammada ibn Ismā‘īla al-Buḥārīja,⁶¹ sa spojenim nizom prenosilaca (sanad) do najodabranijeg među svim vjerovjesnicima, pozdravi najljepši njemu. (***)

Ibn Yūsuf kaže: Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Buḥārī prenio nam je svoje djelo *al-Ġāmi‘ al-ṣaḥīḥ* jedanput u Firbaru i jedanput u Buhari. (***)

A Muslimov *Ṣaḥīḥ* slušao je⁶² od svoga učitelja s nizom prenosilaca koji seže do al-Ḥāfīza Ibn Ḥağara, u vezi s čim je kazao: Prenio nam je al-Tanūḥī i kazao: Prenio nam je Abū al-Faḍl Sulaymān ibn Ḥamza od ‘Alīja ibn Ḥusayna, on od al-hafiza Abū al-Faḍla Ibn Nāšira, on od Abū al-Qāsima ‘Abdurraḥmāna, on od Abū Bakra Muḥammada ibn ‘Abdullāha al-Ġawzanīja, on od Makkīja ibn ‘Abdullāha al-Naysabūrīja, on od sakupljača *Ṣaḥīḥa Muslima* Ibn Ḥağğāga al-Qušayrīja.⁶³

Ovo govori sluga, potrebit Allahu Veličanstvenom, Rağab Ruṣdī ibn Šālīḥ Urgupi (Prokupljanin). Kazivano nam je Ṣaḥīḥ al-Buḥārī, čitanjem i slušanjem, i dio Ṣaḥīḥ Muslima, čitanjem, po sljedbenicima pravednih prethodnika i uzorima čvrstih učenjaka, imamu pobožnjaku i bogobojaznom asketi Abū al-Qāsimu al-Tarābulsiju al-Azheriju, neka mu se smiluje Vladar, Stvoritelj.

⁵¹ Umro 1754.

⁵² Umro 1573.

⁵³ Umro 1520.

⁵⁴ Umro 1449.

⁵⁵ Umro 1398.

⁵⁶ Umro 1330.

⁵⁷ Umro 1234.

⁵⁸ Umro 1158.

⁵⁹ Umro 1075.

⁶⁰ Umro 935.

⁶¹ Umro 870.

⁶² Aḥmad Šākir al-Za‘afrānbūlī.

⁶³ Umro 875.

Naučio sam uvode naučnih disciplina od časnih profesora i znamenitih stručnjaka, među njima: „učenjaka praktičara Muštafe al-Nevšehirija i potpunog učenjaka ‘Umara Tekfūrdāgīja, velikog vezira i najuglednijeg ministra, slavnog učenjaka i uglednog mislioca Muḥammeda Rušdīja pāše, sina šejha arifa Ismā‘īla eš-Šervānīja, neka ih Svemilosni nastani u prostranstvima Dženneta.”

Brate, oporučujem ti bogobožnost, pokornost i čuvanje Allahovog prava, kao i izbjegavanje grješanja, čuvaj se ubivstvenih grijeha, obraćajući se Onome koji drži sudbine u Svojoj ruci, kako bi ti olakšao presudu i otvorio ti vrata blagodati. Uzvišeni Allah kaže: „A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobožni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali.”⁶⁴ Prenosi se da će onome ko iskreno bude pokoran Allahu četrdeset dana poteći izvori mudrosti iz njegovih kutnjaka. Svoje znanje ukrasi razmišljanjem, razboritošću i radom. Nastoj da budeš blage ćudi i ne predaji se dugoj nadi. Donesi salavat Božijem Poslaniku odabranom kad kreneš čitati, učiti i druga dobra djela činiti. U istraživanju uljudan budi, i kloni se raspre, i sporenja, i zaodjeni se dostojanstvom, i suzdržanošću. I budi daleko od svega što u poniženje vodi i što u sramotu zove. Vođa pravovjernih ‘Alī Ibn AbīTālib, neka Allah plemenitim učini lice njegovo, kazao je: „Ako nisi o nekome ovisan, bit ćeš mu jednak. Ako ovisiš o nekome, ti si njegov sluga. Ako daješ nekom, ti si njegov zapovjednik. Neka ti znanje i djela budu najvažniji i na prvome mjestu i neka ti predani učenici budu najdraži i najcjenjeniji. Nastoj postići Božije zadovoljstvo u svemu. Budi zadovoljan Njegovom odredbom i kada si tužan i kada si radostan. Ne propuštaj namaz i bit ćeš uspješan i spašen.

Ovo je oporuka tebi, a Allah će te zaštititi. Tražim oprost od Tebe za riječ bez djela, doista sam njome pripisao potomstvo onome koji je bezplodan. I hvala Allahu na dovršenju, i neka su salavat i selam na Gospodara ljudi, i na njegovu plemenitu porodicu i njegove časne ashabe”.

Kazao je i zapisao, ovisan od Allahove milosti Raġab Rušdī ibn Šāliḥ, godine 1322. nakon vjerovjesničke hidžre.

Hvala Allahu, koji nas je uputio ka vodiču ka dobrim djelima („Dalāil al-ḥayrāt”). Neka su blagoslovi i mir na onoga koga se spominjanjem blagosilja dovršavaju dobra djela. Allah, uzvišen neka je On, neka blagoslovi njega, njegovu porodicu, drugove, sljedbenike i njegove čiste supruge. Neka blagoslov bude trajan koliko su nebesa trajna.

Nakon toga, zaista je prva pohvala nakon zahvalnosti Allahu, uzvišen neka je On, salavat na Poslanika, neka su Allahovi blagoslovi i mir na njega. Postoji mnogo načina na koje se ovo može izvesti, a najpoznatije su one koje je

⁶⁴ Kur’an, VII:96.

uredio arif, dostigavši spoznaju, potpuni muršid, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Sulaymān al-Ġazūlī.⁶⁵ Neka Allah, uzvišen neka je On, uzvisi njegove stepenice u Džennetu. On je ovo djelo nazvao *Dalā’il al-ḥayrāt*. Zaista, u ovom djelu, i prethodnici i potonji mu mogu zavidjeti.

Nakon učenja Kur’ana, ovo djelo zaslužuje da se čita u svim prilikama. Zbog toga je njegovo čitanje bilo poznato, njegove predaje prenosive, a njegovo podučavanje i prenošenje su postali praksa među velikim učenjacima i stručnjacima. Jedan od onih koji su se posvetili ovom djelu je Murād Fawzī ibn ‘Uṭmān al-Pripuli (Prijepljac), neka ga Allah uzvišeni osnaži i zaštiti. Dao sam mu dozvolu da čita i prenosi s nadom da će upućivati dove u tajnosti.

Kako je rekao Poslanik, neka su Allahovi blagoslovi i mir na njega: „Ko bude zadovoljan djelima nekog naroda, bit će s njima.” Prenosim ovo od našeg učitelja i vođe, učenjaka i pobožnjaka, hafiza Aḥmada Šākira ibn Ḥalīla Islāmbūlija, Allah mu oprostio. On prenosi od svog učitelja i našeg vođe, učenog i pobožnog, alima svog vremena, šejha Sulaymāna ibn Ḥasana al-Kirdīja. On prenosi od Muḥammada As’ada sina imama Aḥmada, od Muḥammada Hibatullaha ibn Muḥammada, poznatog kao muftija iz Ba’albaka, od Aḥmada al-Naḥla i Abdullaha ibn Salima, od Sayyida ‘Abd al-Raḥmāna, poznatog kao al-Murḡab, od svog oca Sayyida Muḥammada, od autora Abū Abdullaha Muḥammada ibn Sulaymāna al-Maḡribija.

Neka Allah nastavi blagosiljati njega i neka salavat i selam traju koliko traju nebesa i Zemlja.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su blagoslovi i mir na Njegovog voljenog i Poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Nakon toga, Murad Fawzī ibn ‘Usmān al-Prijeplūlī (Prijepljac), neka ga Allah uzvišeni zaštiti i podari mu dug život, zatražio je od mene da mu prenesem isnād povezan s autorom, pa sam mu odobrio čitanje *Dalā’il al-ḥayrāta* kao što mi je to dozvolio moj učitelj, potpuni arif, koji je bio jedan od uglednih imama u Svetoj džamiji (Al-Masḡid al-ḥarām), koja je kibra islama i utočište srca vjernika u noćima i danima, i riznica milosti Gospodara svih ljudi. Allah, uzvišen neka je On, rekao je da će obavljanje tavafa i posjeta biti u najboljim danima, a zatim posjeta Zelenoj rawdi našeg vjerovjesnika Muḥammada, neka su Allahovi blagoslovi i mir na njega, koji je vođa svih ljudi.

⁶⁵ Umro 1465.

Prenosi se od njegovog djeda, Muḥammada poznatog kao Saḡaqlī,⁶⁶ koji je bio učitelj učitelja, kutb⁶⁷ arifa⁶⁸ našeg Gospodara Šihāb al-dīna, koji prenosi od svog oca, kutba našeg Gospodara Šarīfa al-Mutawallija. On prenosi od velikog kutba našeg Gospodara Abdullaha al-Ġazāwinija,⁶⁹ od šejha kutba Muḥammada al-Bašrija, kako mi je to također dozvolio moj učitelj i sanad,⁷⁰ voljeni autoritet šejh Muštafa ‘afandī ibn ‘Alī al-Maw‘išī.

Savjetujem ga da se boji Allaha, uzvišen neka je On, i da se drži Tekstova, slijedeći svaku izričitu izjavu. Neka nas Allah, uzvišen neka je On, uputi na pravi put i zaštititi nas od zabluda i sumnji. Amin. Zbog časti Gospodara svih poslanika i glasnika.

Neka je poznato da je najvažniji uvjet za čitanje *Dalā’il al-ḥayrāt* prisutnost iskrenosti, zatim obavljanje abdesta, okretanje prema kibli i Ka’bi koja spašava od bola, uz pravilno učenje i ponavljanje salavata koje je pjesnik zabilježio na kraju svake strofe, kako bi se postigao veliki blagoslov.

Ako su svi uvjeti ispunjeni, neka se čita za svakog bolesnika i za svakog ko traži ispravan put, tri dana, sedam dana ili četrdeset dana, s pažnjom plemenitog Gospodara.

Zaključak

Murad ef. Sukić predstavlja važnu ličnost u intelektualnoj i vjerskoj historiji Bošnjaka u Sandžaku s kraja 19. pa do sredine 20. vijeka. Njegove idžazetname, kao formalne potvrde učeničkog zrenja i sposobnosti za prenošenje znanja, svjedoče o

⁶⁶ Umro 1737.

⁶⁷ Kutb (ar. qutb, dosl. „osovina” ili „pol”) u sufijskoj terminologiji označava najvišeg duhovnog autoriteta među evlijama. Smatra se da je u svakom vremenu prisutan samo jedan kutb, kroz kojeg se održava duhovna ravnoteža svijeta. On je središte kosmičkog duhovnog poretka i posrednik Božije milosti nad zemljom. U sufijskim hijerarhijama, kutb zauzima najviši stepen, iznad awtāda, abdāla i drugih.

⁶⁸ ‘Ārif (ar. ‘ārif bi-llāh, dosl. „onaj koji poznaje Boga”) je sufijski izraz za duhovnog čovjeka koji je stekao ma’rifet – dubinsko, neposredno spoznajno znanje o Bogu, postignuto ne samo učenjem, već i duhovnim iskustvom, pročišćenjem duše i Božanskom blizinom. Za razliku od običnog učenjaka, ‘ārif je onaj koji „vidi srcem”, a ne samo razumom. On ne govori o Bogu, već govori s Bogom i kroz Boga. U sufijskim djelima, ‘ārif je visoko cijenjena duhovna ličnost, nerijetko stepen ispod kutba u hijerarhiji evlijā.

⁶⁹ Umro 1528.

⁷⁰ U sufijskoj tradiciji, sanad je važan i za duhovni lanac ovlaštenja (silsila), kojim se potvrđuje legitimno nasljeđivanje duhovnog znanja i odgoja kroz generacije.

Slika 1 - Prva stranica idžazetname, izvor: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Zbirka rukopisa i rijetkih knjiga, Rs 627

njegovom ozbiljnom obrazovnom putu i povezanosti sa širim islamskim naučnim krugovima. Kroz ove dokumente uočava se kontinuitet bošnjačkog sudjelovanja u klasičnoj islamskoj tradiciji, ne samo na lokalnom, već i na širem osmanskom i islamskom prostoru.

Idžazetnama nije bila puka formalnost, već duhovni i pedagoški ugovor između učitelja i učenika, zasnovan na znanju, povjerenju i moralnoj odgovornosti. Prisutnost opšte idžazetname, a posebno idžazetname za djelo *Dalāʾil al-ḥayrāt* ukazuje i na snažan sufijfski i devotionalni aspekt u Sukićevom obrazovanju, što dodatno produbljuje njegovo razumijevanje islama ne samo kao naučne, već i duhovne stvarnosti.

Kroz analizu ovih dokumenata potvrđuje se da su Bošnjaci u Sandžaku bili aktivni sudionici u prenošenju, očuvanju i razvoju klasičnih islamskih znanja. U vremenu političkih i društvenih promjena, idžazetname Murada ef. Sukića ostaju pisani trag uleme koja je nastojala sačuvati obrazovnu i duhovnu vertikalu islama u svome narodu.

LITERATURA:

1. al-Kawṭarī, *al-Taḥrīr al-waḡīz fīmā yabtaġīh al-mustaġīz*, Ḥalab, Maktaba al-Maṭbū‘āt al-’islāmiyya, s.a.
2. Kurtanović, H., (2022) „Idžazetname u zbirci osmanski dokumenata Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu”, *Anali GHB, Sarajevo, GHB biblioteka*, svezak 29, br. 43, str. 87-118.
3. Muftić, T., (1997) *Arapsko-bosanski rječnik*, Sarajevo, El-Kalem.
4. Norris, H.T., (2003) ”*Qisas elements in the Qur’an*”, u A.F.L. Beeston (Ur.), *Arabic literature to the end of the Umayyad period*, (str. 246-159), London.